
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.07

DOI 10.5281/zenodo.10809295

РАЗРАБОТКА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАНИТИДИНА ГИДРОХЛОРИДА НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ С НИТРОПРУССИДОМ НАТРИЯ В МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

DEVELOPMENT OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF RANITIDINE HYDROCHLORIDE BASED ON THE REACTION WITH SODIUM NITROPRUSSIDE IN MODEL SOLUTIONS

ЛИГОСТАЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат фарм. наук, доцент,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор фарм. наук, профессор,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ИВАНОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,

доктор фарм. наук, профессор, заведующий кафедрой,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ЖЕРЕБЦОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА,

ст. преподаватель,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ПАШКОВА ЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,

ст. преподаватель,

Новосибирский государственный медицинский университет.

LIGOSTAEV ALEXANDER VALERIEVICH,

candidate of pharmaceutical sciences, associate professor,

Novosibirsk State Medical University.

TERENTIEVA SVETLANA VLADIMIROVNA,

doctor of pharmaceutical sciences, professor,

Novosibirsk State Medical University.

IVANOVSKAYA ELENA ALEKSEEVNA,

doctor of pharmaceutical sciences, professor, head of the department,

Novosibirsk State Medical University.

ZHEREBTSOVA EVGENIA YURIEVNA,*senior lecturer,**Novosibirsk State Medical University.***PASHKOVA LESIA VLADIMIROVNA,***senior lecturer,**Novosibirsk State Medical University.*

В данной статье приведены этапы и результаты разработки методики количественного спектрофотометрического определения ранитидина гидрохлорида в модельных растворах. В работе использованы в качестве объектов исследования: субстанция ранитидина гидрохлорида N-[2-[[[5-[(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этендиамин гидрохлорид и субстанция натрия нитропруссид ЧДА, а также 0,1 моль/л раствор калия гидроксида, 0,01 моль/л раствор хлористоводородной кислоты, 0,5% щелочной раствор натрия нитропруссид. В ходе экспериментальных исследований разработана методика количественного определения ранитидина гидрохлорида и определены оптимальные параметры.

This article presents the stages and results of developing a method for the quantitative spectrophotometric determination of ranitidine hydrochloride in model solutions. The following research objects were used in the work: ranitidine hydrochloride substance N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1, 1-ethenediamine hydrochloride and sodium nitroprusside substance, analytical grade, as well as 0.1 mol/l potassium hydroxide solution, 0.01 mol/l hydrochloric acid solution, 0.5% alkaline sodium nitroprusside solution. In the course of experimental studies, a method for the quantitative determination of ranitidine hydrochloride was developed and optimal parameters were determined.

Ключевые слова: *ранитидина гидрохлорид, спектрофотометр СФ-56, спектрофотометрический метод, натрия нитропруссид, раствор стандартного образца.*

Key words: *ranitidine hydrochloride, spectrophotometer SF-56, spectrophotometric method, sodium nitroprusside, standard sample solution.*

Введение.

Натрия нитропруссид является лекарственным препаратом – вазодилататором. Применяется в стационарах в комплексной терапии при острой сердечной недостаточности, а также при хронической сердечной недостаточности, при гипертонических кризах, острым инфаркте миокарда [7].

Ученые, изучая химические свойства натрия нитропруссид, установили, что натрия нитропруссид является реакционноспособным соединением, которое вступает в окислительно-восстановительные реакции и реакции присоединения, легко растворим в воде, кислотах, щелочах, нетоксичен и способен взаимодействовать с различными лекарственными препаратами, образуя с ними окрашенные продукты [1-3; 5; 6].

В рамках нашей работы представляло интерес изучение способности натрия нитропруссид взаимодействовать с ранитидином, содержащим в своем составе атом серы (II).

Количественным анализом субстанции ранитидина гидрохлорида, в соответствии с Государственной Фармакопеей XV издания, является титриметрический метод, который отличается меньшим значением предела обнаружения по сравнению с физико-химическими методами, что ограничивает возможность использования его для количественного определения ранитидина в лекарственных формах.

В условиях промышленного производства для количественного определения ранитидина используют высокоэффективную жидкостную хроматографию и спектрофотометрию в

ультрафиолетовой области, недостатком которых является использование в виде растворителей токсичных веществ, таких как метиловый спирт.

Цель исследования – разработка методики количественного спектрофотометрического определения ранитидина гидрохлорида на основе получения продукта реакции с нитропруссидом натрия.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования для подбора оптимальных условий количественного спектрофотометрического определения использовали субстанцию ранитидина гидрохлорида N-[2-[[[5-[(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этендиамин гидрохлорид, молекулярная масса 350,86 с содержанием действующего вещества не менее 99,0%, приобретенную по каталогу «Sigma-aldrich», Индия, представляющую бледно-желтый гранулированный порошок, легко растворимый в уксусной кислоте, воде, метаноле [7].

0,01 Моль/л раствор хлористоводородной кислоты выбрали в качестве оптимального растворителя для исследуемой субстанции.

Приготовление *раствора стандартного образца*: на аналитических весах отweighивали 0,1120 г ранитидина гидрохлорида, помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в небольшом количестве 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, затем объём раствора в мерной колбе доводили этим же растворителем до метки.

Большое значение для успешного получения окрашенного продукта имеет состав реактива [8].

Для реакции ранитидина с натрия нитропруссидом использовали 2% водный, 1%, 0,5%, 0,25% растворы натрия нитропрussa в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида и 1% раствор натрия нитропрussa в 1 моль/л раствора калия гидроксида.

Рис. 1. Спектр поглощения продукта реакции стандартного образца ранитидина с 0,5% раствором натрия нитропрussa в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида

Оптимальный результат был получен при сочетании ранитидина гидрохлорида с 0,5% раствором натрия нитропрussa в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида, в соответствии с методикой: 3,0 мл раствора стандартного образца помещали в пробирку, к нему прибавляли 2,0 мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, 1,0 мл 0,1 моль/л раствора калия гидроксида, 1,0 мл 0,5% раствора натрия нитропрussa в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида, нагревали на кипящей водяной бане в течение 5 минут, к охлажденному раствору прибавляли 3,0 мл 1 моль/л кислоты хлористоводородной, фильтровали через бумажный фильтр.

Измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотометре СФ-56. Спектр поглощения полученного раствора в области длин волн от 370 до 500 нм имел максимум при 421 нм (Рис. 1).

На следующем этапе определили время подготовки раствора натрия нитропруссид. В процессе выполнения работы была замечена зависимость между временем выдержки раствора натрия нитропруссид и соблюдением линейности. Для установления оптимального времени подготовки раствора натрия нитропруссид были проведены измерения оптической плотности продуктов реакции, полученных после взаимодействия раствора ранитидина с нитропруссидом натрия свежеприготовленным и с нитропруссидом натрия после выдержки в течение 1, 2, 3, 4 суток.

Для оценки линейности 4,0 мл стандартного раствора ранитидина помещали в пробирку, прибавляли от 1,0 до 5,0 мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты. Таким образом, изменяя соотношение объемов раствора стандартного образца и 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты получали 0,08%, 0,07%, 0,06%, 0,05%, 0,04% растворы.

К полученным растворам 0,04%, 0,05%, 0,06%, 0,07%, 0,08% ранитидина прибавляли по 1,0 мл 0,1 моль/л раствора калия гидроксида, 1,0 мл (свежеприготовленного; выдержанного в темном месте в течение 1, 2, 3, 4 суток) 0,5% раствора натрия нитропруссид в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида, нагревали на кипящей водяной бане в течение 5 минут, к охлажденному раствору прибавляли 3,0 мл 1 моль/л кислоты хлористоводородной, фильтровали через бумажный фильтр и измеряли оптическую плотность растворов на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне от 370 до 500 нм. На основании чего установили линейную зависимость при использовании растворов натрия нитропруссид после выдержки в течение 24 часов (Рис. 2) и 48 часов (Рис. 3).

Рис. 2. Спектр поглощения продуктов реакции, полученных для оценки линейности результатов исследования зависимости величины оптической плотности от времени выдержки раствора натрия нитропруссид (24 часа)

Рис. 3. Спектр поглощения продуктов реакции, полученных для оценки линейности результатов исследования зависимости величины оптической плотности от времени выдержки раствора натрия нитропруссид (48 часов)

После проведенных опытов построили график линейности и рассчитали параметры линейной зависимости, включая коэффициент корреляции, для серии растворов каждой выборки (Рис. 4, Рис. 5, Табл. 1, Табл. 2).

Рис. 4. График зависимости оптической плотности продукта реакции раниetidина и натрия нитропруссидом, выдержанного в течение 24 часов, от концентрации раниetidина в растворе

Таблица 1. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца раниetidина и оптической плотностью продукта реакции с натрия нитропруссидом, выдержанным в течение 24 часов

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца раниetidина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата, D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,597	$\bar{x} = 0,06; \bar{y} = 0,46492;$ $f = 4; b = -5,188; a = 0,7762;$ $t [(P; f) \text{ при } P = 95 \%] = 2,78;$ $\Delta b = 2,087897; \Delta a = 0,128707;$ $s_0^2 = 3,407 \cdot 10^{-3}; r = 0,9421$ $s_x \text{ (при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 1,201 \cdot 10^{-2}; \Delta x = 2,952 \cdot 10^{-2};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 45,29$
2	0,05	0,5076	
3	0,06	0,4308	
4	0,07	0,3956	
5	0,08	0,3936	
Σ	0,3	2,3246	

Рис. 5. График зависимости оптической плотности продукта реакции ранитидина и натрия нитропруссидом, выдержанного в течение 48 часов, от концентрации ранитидина в растворе

Таблица 2. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца ранитидина и оптической плотностью продукта реакции с натрия нитропруссидом, выдержанным в течение 48 часов

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата, D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,6236	$\bar{x} = 0,06; \bar{y} = 0,54808;$ $f = 4; b = -3,094; a = 0,73372;$ $t [(P; f) \text{ при } P \cong 95\%] = 2,78;$ $\Delta b = 0,795539; \Delta a = 0,04904;$ $s_0^2 = 4,9467 \cdot 10^{-4}; r = 0,9751$ $s_x \text{ (при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 7,675 \cdot 10^{-3}; \Delta x = 1,736 \cdot 10^{-2};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 28,9$
2	0,05	0,5683	
3	0,06	0,5378	
4	0,07	0,5153	
5	0,08	0,4954	
Σ	0,3	2,7404	

Исходя из значений рассчитанных коэффициентов корреляции, пришли к заключению о том, что оптимальное время выдержки раствора натрия нитропруссидом составляет 48 часов.

Далее приступили к подбору температурного режима и времени проведения реакции. Устойчивый продукт реакции образовывался после нагревания препарата на кипящей водяной бане. При нагревании при температуре 70, 80, 90 градусов линейность отсутствовала.

С целью определения оптимального времени нагревания 3,0 мл стандартного раствора помещали в пробирку, прибавляли 2,0 мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, 1,0 мл 0,1 моль/л раствора калия гидроксида, 1,0 мл 0,5% раствора натрия нитропруссидом в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида, нагревали на кипящей водяной бане в течение 2; 5; 7 и 10 минут, охлаждали до комнатной температуры и к охлажденному раствору прибавляли 3,0 мл 1 моль/л кислоты хлористоводородной, фильтровали через бумажный фильтр.

Измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне от 370 до 500 нм. Спектр поглощения полученного раствора имел максимум при 421 нм (Рис. 6). На основании чего пришли к выводу, что оптимальным является проведение реакции в течение 5 минут.

Рис. 6. Спектры поглощения продуктов реакции ранитидина с нитропруссидом натрия в зависимости от времени проведения реакции

Для определения аналитической области предлагаемой методики использовали серию разведений от 0,01% до 0,1% (0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 и 0,1%). Например, чтобы приготовить 0,01% раствор стандартного образца, отмеривали 0,5 мл исходного раствора стандартного образца ранитидина, помещали в пробирку, добавляли 4,5 мл 0,01 моль/л кислоты хлористоводородной, 1,0 мл 0,1 моль/л раствора калия гидроксида, 1,0 мл 0,5% щелочного раствора натрия нитропрусида, нагревали на кипящей водяной бане в течение 5 минут, после охлаждения прибавляли 3,0 мл 1 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, фильтровали через бумажный фильтр.

Затем определяли значение оптической плотности у полученных растворов и строили график зависимости оптической плотности от концентрации (Рис. 7).

Рис. 7. График зависимости оптической плотности продукта реакции ранитидина с натрия нитропруссидом от концентрации стандартного образца ранитидина в растворе

При построении зависимости оптической плотности раствора от концентрации ранитидина в растворе установлен ее линейный характер и определен линейный участок кривой, который отвечает тем областям концентраций ранитидина, в которых результаты измерения являются наиболее надежными (0,01- 0,1%).

В соответствии с предлагаемой методикой, выполнили количественное определение ранитидина в каждом из растворов. Провели статистическую обработку полученных результатов количественного определения с использованием оценки параметров линейной зависимости (Табл. 3).

Таблица 3. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией приготовленного раствора стандартного образца ранитидина и оптической плотностью раствора ранитидина, определенной с помощью спектрофотометрического метода

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,01	0,9509	$\bar{x} = 0,055; \bar{y} = 0,5923;$ $f = 9;$ $b = -7,97624; a = 1,030993;$ $t [(P; f) \text{ при } P = 95 \%] = 2,26;$ $\Delta b = 0,51028;$ $\Delta a = 0,031662;$ $s_0^2 = 4,19767 \cdot 10^{-4};$ $r = 0,9964$ $s_x \text{ (при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 1,84 \cdot 10^{-3};$ $\Delta x = 4,16 \cdot 10^{-3};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 7,57.$
2	0,02	0,8496	
3	0,03	0,8012	
4	0,04	0,7013	
5	0,05	0,6382	
6	0,06	0,5523	
7	0,07	0,5107	
8	0,08	0,4164	
9	0,09	0,2977	
10	0,1	0,2047	
Σ	0,55	5,923	

Исходя из статистических данных, коэффициент линейности составляет 0,9964, что свидетельствует о пропорциональной зависимости аналитического сигнала от концентрации ранитидина в испытуемом образце, что свидетельствует о ее специфичности [4].

Для составления метрологической характеристики разработанной методики исследовали десять проб с концентрацией 0,06% при следующих параметрах измерения: длина волны – 421 нм, число точек – 1, спектральная ширина щели – 1,0 нм, измеряемая величина – оптическая плотность, тип включения лампы – обе постоянно, время измерения – 0,03 сек, количество повторов – 1. Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке (Табл. 4).

Как видно из таблицы, погрешность методики составляет не более 3,2%, что соответствует погрешности спектрофотометрического метода, причем коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, не превышает табличный, следовательно, предлагаемая нами методика не отягощена систематической ошибкой и соответствует валидационной характе-

ристике прецизионности в варианте повторяемости.

Таблица 4. Метрологические характеристики разработанной методики (f, число степеней свободы, 9; P, доверительная вероятность, 95%; t (P; S), критерий Стьюдента, – 2,26)

Концентрация, С %	0,06
Истинное значение, μ	0,06
Среднее выборки, \bar{x}	$6,065 \cdot 10^{-2}$
Дисперсия, S ²	$6,835 \cdot 10^{-6}$
Стандартное отклонение, S	$2,614 \cdot 10^{-3}$
Полуширина доверительного интервала, Δx	$1,969 \cdot 10^{-3}$
Относительная погрешность среднего результата, $\epsilon, \%$	3,247
Коэффициент Стьюдента, полученный расчётным путём, t _{выч}	0,7911

Заключение.

Разработана методика количественного спектрофотометрического определения ранитидина гидрохлорида в модельных растворах, основанная на химической реакции с натрия нитропруссидом заключающаяся в том, что 0,5 мл 0,2% раствора стандартного образца ранитидина, помещают в пробирку, добавляют 4,5 мл 0,01 моль/л кислоты хлористоводородной, 1,0 мл 0,1 моль/л раствора калия гидроксида, 1,0 мл 0,5% щелочного раствора натрия нитропруссид, нагревают на кипящей водяной бане в течение 5 минут, после охлаждения прибавляют 3,0 мл 1 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, фильтруют через бумажный фильтр. Раствором сравнения служит 0,5% раствор натрия нитропруссид в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида. Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре СФ-56 в максимуме поглощения при длине волны 421 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм.

Определены оптимальные параметры методики количественного определения ранитидина гидрохлорида в модельных растворах: образование окрашенного продукта реакции ранитидина с натрия нитропруссидом, где в качестве растворителя используют 0,01 моль/л раствор хлористоводородной кислоты и раствор натрия нитропруссид в концентрации 0,5% в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида; приготовленный раствор натрия нитропруссид должен настояться в темном месте в течение 48 часов; для образования комплекса необходимо нагревание на кипящей водяной бане в течение 5 минут; оптимальная концентрация для количественного анализа лекарственного вещества – от 0,01% до 0,1%; спектр поглощения характеризуется одной полосой поглощения с максимумом при длине волны 421 ± 2 нм.

Таким образом, на основе выполненных экспериментальных исследований определили параметры спектрофотометрической методики количественного определения ранитидина, которые дают возможность с достаточно высокой точностью, чувствительностью и прецизионностью определять содержание ранитидина в модельных растворах, что в дальнейшем позволяет перенести разработанную методику на таблетированные и инъекционные лекарственные формы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Ч. 1. Общая фармацевтическая химия; Ч. 2.

Специальная фармацевтическая химия. М.: «МЕДпресс–информ», 2008. 613 с.

2. Бернштейн В.Н. Нитропруссид натрия и его применение в аналитической химии / В.Н. Бернштейн, В.Г. Беликов // Успехи химии. 1961. Т.30. № 4. С. 532-449.

3. Брутко Л.И., Гриценко С.В. Руководство по количественному анализу лекарственных препаратов. М.: Медицина, 2017. 255 с.

4. ОФС.1.1.0012 «Валидация аналитических методик». Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-1/validatsiya-analiticheskikh-metodik>.

5. ОФС.1.3.0002 «Титрованные растворы». Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-3/titrovannyye-rastvory>.

6. Раменская Г.В. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии. 3-е изд., электрон. М.: Лаборатория знаний, 2021. 355 с.

7. Регистр лекарственных средств России РЛС. Энциклопедия лекарств. URL: <http://www.rlsnet.ru>.

8. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. 3-е издание, испр. М.: Высш. Шк., 2015. 559 с.

© Лигостаев А.В., Терентьева С.В., Ивановская Е.А.,
Жеребцова Е.Ю., Пашкова Л.В., 2024.